

Annotation. *The topic "Physiological Features of Students' Adaptation to Study Conditions" focuses on the study of physiological adaptation processes in students' bodies during their transition to a new educational environment. Adaptation is the process by which the body adjusts to external changes and new psychological and physical demands. During this period, various changes occur, such as stress, disrupted sleep patterns, alterations in nervous system function, and physical changes. Understanding these features helps to better comprehend adaptation mechanisms and develop effective measures to improve study conditions and maintain students' health.*

The educational environment can increase stress levels and fatigue, negatively affecting the nervous system and overall body function. Therefore, studying the physiological features of adaptation is crucial for enhancing learning efficiency, preventing somatic and mental disorders, and providing psychological support to students. Physical exercises, proper rest, psychotherapeutic methods, and optimizing the study environment can all contribute to improving students' overall well-being and sustainable development.

Keywords: *Adaptation, physiology, students, study conditions, stress, health*

Сифати таҳсил ва шароити рӯзмарраи донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии омилҳои муҳими мутобиқшавӣ ба муҳити таҳсил мебошад. Аз рӯйи таҳқиқоти олимон, донишҷӯён ҳамчун гурӯҳи иҷтимоии хос дорои тарзи ҳаёти мушаххас ва таъсири гуногун ба саломатии худ ҳастанд [4, 166, 345].

Яке аз нишонаҳои нигаронкунандаи шакли таҳсили донишҷӯён, тибқи таҳқиқоти муосир, ин маҳдуд будани фаъолиятҳои ҷисмонӣ дар давоми 6–8 соати машғулият мебошад. Ин ҳолат ба низомҳои гуногуни организм, аз ҷумла системаи асаб, дилу раг ва нафаскашӣ таъсири манфӣ мерасонад ва қобилияти мутобиқшавии организмро заиф мегардонад.

Академик О.А. Карабинская бо ҳамкорон чунин натиҷахоро пешниҳод намудааст: зиёдшавии вақти таълим, коҳиш ёфтани вақти истироҳат, ҳаракати маҳдуд, ғизои номуътадил ва паҳншавии одатҳои зараровар ба таври мустақим ба шакли таҳсили донишҷӯён таъсир мерасонанд [112].

Дар таҳқиқоти дигар, С. Augner [331] нишон додааст, ки сифати пасти хоб ва риоя нашудани ритмҳои биологӣ бо нишонаҳои раванӣ ва ҷисмонӣ, аз қабилҳои хастагӣ ва камтамаркузӣ, алоқаманд аст.

Тадқиқоти А.М. Goff [361] собит намудааст, ки сатҳи баланди стресс метавонад ба хотира, қобилияти ҳаллу фасли масъалаҳо ва нишондиҳандаҳои таҳсил таъсири манфӣ расонад. Ӯ таъкид мекунад, ки сатҳи баланди стресс ба паст шудани устувории раванӣ ва поинравии сифати таҳсил мусоидат мекунад.

Бино ба таҳқиқоти [346, 347], муҳити иҷтимоии гурӯҳӣ дар донишгоҳҳо бояд дар баробари таълим низ мавриди тавачҷуҳ қарор гирад, зеро он ба рушди эҳсосии донишҷӯён таъсир мерасонад.

Дар тадқиқоти [355] нишон дода шудааст, ки зехни эҳсосӣ яке аз нишондиҳандаҳои муҳими саломатии раванӣ, иҷтимоӣ ва ҷисмонии донишҷӯён мебошад. Пурсишҳои, ки дар байни донишҷӯёни турк анҷом дода шудааст [351], равшан кардааст, ки зиндагӣ дар муҳити ғайрирошно боиси норухати раванӣ мегардад.

Олимон инчунин ба масъалаи истифодаи маводи ангезишаванда аз ҷониби донишҷӯён тавачҷуҳ зоҳир намудаанд. Тадқиқотҳои [150, 301, 363, 371, 383, 405] нишон медиҳанд, ки баъзе донишҷӯён барои беҳтар намудани қобилияти омӯзиш ва гирифтани баҳоҳои хуб аз стимуляторҳои истифода мебаранд, ки метавонад ба саломатии раванӣ ва ҷисмонӣ таъсири манфӣ расонад.

Е. Frank [358] вазъи саломатии донишҷӯёни амрикоиро таҳқиқ намуда, муайян кардааст, ки 85% онҳо ҳеҷ гоҳ тамоку накашидаанд, ҳафтае 3 маротиба машқ мекунад ва дар шабонарӯз тақрибан 8 соат хобдоранд.

Таҳқиқоти дар байни ҷавонони Ставропол гузаронидашуда [16] нишон медиҳад, ки қисми зиёди донишҷӯён саломатии худро хуб арзёбӣ менамоянд, ба фаъолияти варзишӣ машғуланд ва вақти холии худро фаъолона мегузаронанд.

Муҳаққиқони португалӣ дар Донишгоҳи Авейро нишон додаанд, ки тарзи ҳаёти донишҷӯён ба ҳолати саломатии онҳо таъсири мустақим мерасонад [337, 342].

Таҳқиқоти [373] робитаи байни сифати таҳсилва сатҳи саломатии донишҷӯёнро муайян кардааст. Онҳое, ки аз бемориҳои музмин ранҷ мебаранд, сифати пасти таҳсил доранд.

Гузоришҳои [164, 236, 273, 372] нишон медиҳанд, ки сифати таҳсили донишҷӯён аз омилҳои раванӣ ва ҷисмонӣ вобаста аст. Тафовутҳои ҷинсӣ низ ҷой доранд: духтарон сатҳи сифати таҳсил (65,5%) ва саломатии худро (57,2%) нисбат ба писарон (71,8% ва 73,4%) пасттар арзёбӣ мекунанд [180].

Аз рӯйи таълимоти В.Я. Шестаков ва ҳаммуаллифонаш [312], саломатӣ як ҳолати динамикӣ ва мураккабест, ки дар раванди татбиқи иқтисоди генетикӣ ташаккул меёбад ва иҷрои функсияҳои биосотсиалиро таъмин мекунад. Модели саломатии инфиродӣ, ки аз ҷониби Л.Ф. Косованова бо ҳамкорон пешниҳод шудааст [135], бар пояи равиши холистӣ асос ёфтааст ва барои муайян кардани робитаҳои байни нишондиҳандаҳои ҷисмонӣ, иҷтимоӣ ва муҳити зисти инсон имкон медиҳад.

Нишондиҳандаи асосии саломатии ҷомеа сатҳи бемориҳо ба шумор меравад. Нишондиҳандаҳои беморӣ дар бораи сатҳи саломатии аҳолии калонсол ва ҷавонон шаҳодат медиҳанд. Бино ба маълумоти Е.А. Штих (2008) [316], сатҳи саломатии ҷисмонӣ ва омодагии ҷисмонии донишҷӯён айни замон хеле паст мебошад. Аз соли 1993 дар Русия афзоиши манфии аҳоли ба қайд гирифта мешавад, бинобар ин мустақамсозии саломатии насли наврас яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. Шароити психологӣ-педагогӣ ҳифзи саломатии донишҷӯён мавриди баррасӣ қарор дорад. Барномаи таҳияшудаи ҳамроҳии равонии равандҳои таълимӣ барои таҳкими саломатии рӯҳӣ ва пешгирии нохушоҳои иҷтимоӣ мусоидат мекунад. Аз рӯзҳои аввалини таҳсил дар донишгоҳ зарур аст, ки чораҳои коҳиши фишори раванӣ, беҳсозии ҳолати функционалӣ ва имкониятҳои мутобикшавии организм амалӣ гарданд [296].

Шиддатҳои ҷараёни таълим, рушди технологияҳои иттилоотӣ, риоя нашудани меъёрҳои гигиена ва речай рӯз, паҳншавии одатҳои бад дар миёни донишҷӯён (масалан, машрубот, сигоркашӣ, маводи муҳаддир), сабаби афзоиши бемориҳо гардида, ба зуҳури «бемориҳои донишҷӯӣ» оварда расонидааст. Дар ин замина, афзоиши назарраси бемориҳои системаи асаб, дилу рағҳо, узвҳои ҳаракат, ки дар натиҷаи таъсири маҷмӯии омилҳо ба саломатӣ ба вучуд меоянд, ба қайд гирифта шудааст [15, 29].

Таҳлили динамикаи бемориҳо дар миёни аҳолии калонсол дар Русия дар солҳои 2000–2009 нишон дод, ки сатҳи умумии бемориҳо 19,2 % ва бемориҳои ибтидоӣ 2,1 % афзудааст. Афзоиши бемориҳои вазнини музмин ба монанди гипертония, стенокардия, сактаи дил, саратон ва бемориҳои системаи пешобро мушоҳида намуданд [267].

Саломатии аҳолии минтақаҳои гуногун мавриди омӯзиш қарор дорад. Ба гуфтаи Л.В. Саламатина ва А.А. Бутанов [243], дар Ямалоненетский бемориҳои роҳи нафас сабаби асосии муваққатан аз даст рафтани қобилияти меҳнат мебошанд. Талафоти қобилияти меҳнат асосан ба паҳншавии васеи бемориҳои дилу рағҳо алоқаманд аст.

Дар оғози асри XXI тамоюлҳои манфии устувор дар сатҳи саломатии ҷавонон мушоҳида мешавад. Таназзули саломатии ҷавонон шаҳодати зарурати тақвияти чораҳои пешгирии бемориҳо аз овони кӯдакӣ мебошад. Зимни таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ташаккули сатҳи бемориҳо ва сохтори он ба амал меояд [24, 33, 141, 146, 187, 268, 284, 335, 362, 402].

Тибқи таҳқиқоти Л.М. Сухарева ва ҳамкорон [276], дар давоми 55 соли охир дар Москва шумораи кӯдакони комилан солим ба 4–5 % коҳиш ёфтааст. Шумораи бемориҳои музмин ва ихтилоли функционалӣ афзуда, сохтори бемориҳо низ тағйир ёфтааст: агар дар солҳои 70–80 бемориҳои гӯш, бинӣ ва гулӯ маъмул буданд, ҳоло бемориҳои системаи асаб, мушаку устухон, дилу рағҳо ва узвҳои ҳазм пешсафанд.

Тибқи таҳқиқоти А.А. Александров ва дигарон [12], афзоиши ҳолатҳои вазни зиёдатӣ ва гипертония ба қайд гирифта шудааст. Ба асоси арзёбии тиббӣ-гигиеники волидон, омилҳои хавфи пайдоиши ихтилолҳои раванӣ дар кӯдакон муайян шудаанд. Натиҷаҳо зарурати таҳияи чораҳои пешгирикунандаи таҳкими саломатии рӯҳиро нишон медиҳанд [53, 281, 282].

Омӯзиши саломатии донишҷӯёни се кишвари Аврупо (Олмон, Булғористон, Лаҳистон) нишон дод, ки шумораи зиёди донишҷӯён аз шикоятҳои психосоматикӣ ранҷ мебаранд [382]. Дар Британия (2008–2009) маълум шуд, ки байни саломатӣ ва сарбориҳои таълимӣ робитаи мустақим мавҷуд аст [330]. С.Р. Ворт [340] ба ҳулосае омад, ки ноқоми дар таҳсил бо вазъи саломатӣ алоқаманд аст.

Тибқи таҳқиқотҳо, донишҷӯёни тиббро саломатии худ аз аҳолии умумӣ беҳтар арзёбӣ мекунанд [334]. Мувофиқи таҳқиқоти Ю.П. Галкин ва Т.М. Булдакова [57], дар панҷ соли охир ба ҳар 100 донишҷӯ 116,9 ҳолати мурочиати тиббӣ рост меояд. 73,1 % бемориҳои бемориҳои роҳи нафас ташкил медиҳанд. Инчунин, афзоиши бемориҳои раванӣ (13,3 %), бемориҳои рӯдаи (73 %), гурда (57 %) ва мушакҳо (25 %) ба қайд гирифта шудааст. Бемории гипертония 4,8 маротиба афзудааст. Сатҳи тайёрии ҷисмонӣ аз курси аввал то курси охир коҳиш меёбад.

Хеле нигаронкунанда вазъи саломатии донишҷӯёни курси аввал аст. Мувофиқи маълумотҳо, сатҳи баланди бемориҳо дар байни донишҷӯёни ихтисосҳои «Педагогӣ» (75,0 %) ва «Равоншиносӣ» (70,0 %) дида мешавад. Сатҳи пастрани беморӣ дар байни донишҷӯёни ихтисоси «Тарбияи ҷисмонӣ» мебошад (55,0 %) [271].

Тибқи маълумоти О.В. Сисоева [277], 53,2% донишҷӯён саломатии худро хуб ё аъло арзёбӣ кардаанд, 82,0% худро дар масъалаҳои зиндагии солим (ЗС) огоҳ меҳисобанд, вале танҳо 29% иқдоми заруриро барои таҳкими саломатии худ анҷом медиҳанд. Дар аксарияти донишҷӯён фаъолиятҳои ҷисмонӣ кам аст: 25,0% тамоман ба варзиш машғул нестанд ва 42% онро ғайримунтазам иҷро мекунанд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти М.Е. Евсеева бо ҳамкорон [92] ҳатари бемориҳои дилу рағҳо дар байни донишҷӯёни Ставропол муайян карда шуд. Дар чараёни таҳқиқот маълум гардид, ки 58,0 % ҷавонон ба гурӯҳи ҳатари пасти бемориҳои дилу рағҳо дохил мешаванд, дар ҳоле ки 16,0 % ба гурӯҳи ҳатари баланд ва хеле баланд шомиланд.

Баъзе мутахассисон [230] таъкид мекунанд, ки солимии донишҷӯён аз курсҳои поёнӣ ба курсҳои болоӣ рӯ ба таназзул мегузорад. Шумораи гирифтори бемориҳои музмин аз 19,2 % дар курси аввал то 25,0 % дар курси панҷум меафзояд ($p < 0,05$). Сатҳи умумии бемориҳо ва бемориҳои ибтидоӣ дар байни донишҷӯёни мактабҳои олии тамоюли афзоиш дорад. Аз ҳама бештар афзоиши бемориҳо дар ин гурӯҳҳо ба қайд гирифта шудааст: бемориҳои чашм ва узвҳои иловагии он — 2,9 маротиба; системаи пешоб — 2,7 маротиба; системаи асаб — 2,2 маротиба; системаи мушакҳо ва бофтаҳои пайвандкунанда — 2 маротиба; узвҳои ҳозима — 1,4 маротиба; системаи эндокринӣ ва ихтилоли мубодилаи моддаҳо — 58,0 % ($p < 0,05$) [27].

Дар ҳамин ҳол, муайян кардани иқтидори ҳаётии донишҷӯёни гирифтори бемориҳои музмин дар ҳома нишон дод, ки беморӣ барои аксарият ҳамчун меҳваре хизмат мекунад, ки ба зиндагии онҳо маъно ва равия мебахшад [350].

Мувофиқи маълумоти муоинаҳои тиббии амик, паҳншавии бемориҳои музмин дар байни донишҷӯён хеле зиёд буда, бо гузашти вақт меафзояд. То охири таҳсил ҳар донишҷӯи дуҷум гирифтори бемории музмин мебошад. Шоистаи зикр аст, ки донишҷӯён фаъолнокии ҷисмонӣ ва мурочиати паст ба муассисаҳои тиббиро нишон медиҳанд. Сабабҳои асосии иштирок накардан дар машқҳои ҷисмонӣ ва мурочиат накардан ба духтурон — серкорӣ, набудани вақт, танбалӣ ва беамали ташкилӣ мебошад [186].

Ҷанбаҳои гуногуни ҳолати рӯҳӣ ва солимии равонии донишҷӯён дар кишварҳои мухталиф мавриди омӯзиш қарор доранд. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки ҳолати равонии умумии донишҷӯён қаноатбахш аст [392]. Мувофиқи маълумоти В.В. Чубаровский [303, 304], сатҳи паҳншавии ихтилоли раванӣ дар байни наврасон ва ҷавонон 47,3 %-ро ташкил медиҳад. Аз ҳама бештар воқунишҳои невротикӣ (26,9 %) паҳн шудаанд; сипас воқунишҳои патохарактерологӣ (9,1 %) ва неврозҳо (4,9 %) қойгир шудаанд; синдромҳои психопатӣ ва

монанд ба он мутаносибан 2,5 % ва 2,9 %-ро ташкил медиҳанд. Ихтилолҳои монанд ба невроз камтар тахҳис дода шудаанд.

Омӯзиши солимии равонии донишҷӯёни курсҳои 1–4-уми донишгоҳҳои тиббӣ нишон медиҳад, ки сатҳи стресс дар онҳо назар ба ҷавонони дигар гурӯҳҳои аҳолиӣ баландтар аст. Муносибати байни суръати дил ва стресс муайян шудааст, ки имконияти истифодаи ин нишондиҳандаҳоро барои арзёбии солимии равонӣ фароҳам меорад [338].

Таҳқиқоти донишҷӯёни тиббии курси охир дар Тайван нишон дод, ки саломатии онҳо дар сатҳи қаноатбахш қарор дорад [365]. Муносибати донишҷӯён ба кӯмаки тиббӣ беҳтар мешавад, вақте ки арзёбии мустақили амалияи клиникӣ аз ҷониби беморон ҷорӣ карда мешавад. Ин ба раванди таҳсил таъсири мусбат мерасонад [348].

Фаъолияти тиббии донишҷӯёни Русия дар ҷараёни таҳсил коҳиш меёбад. Агар дар курси аввал 53,2 % донишҷӯён бо мақсади пешгирии ба поликлиника муроҷиат кунанд, пас дар курсҳои болоӣ ин нишондиҳанда то 35,6 % кам мешавад [123].

Ба андешаи М.А. Илина [106], ихтилолҳои равонии сарҳадӣ ҳамчун нишонаи номувофиқии иҷтимоӣ дар донишҷӯён зоҳир мешаванд. Ин ҳолатҳо асосан дар шахсоне ба назар мерасанд, ки дорои осеби боқимондаи органикӣ системаи асаб, хусусиятҳои муайяни шахсият дар ҳолати вазъи ирсӣ мебошанд. Омилҳои асосии ташаккули номувофиқии равонӣ — муноқишаҳои шахсӣ, мушкилоти моддӣ, набудани муваффақият дар таҳсил ва ноумедӣ аз интиҳоби касб мебошанд [381].

Метавон фарз кард, ки сатҳи баланди беморӣ дар байни донишҷӯён бо омилҳои асосии рафтории хатарнок барои саломатӣ алоқаманд аст. Аз ҷумла: фаъолияти кам, стресс, риоя нашудани речаӣ рӯз ва сифати ғизо, ҳастагӣ аз таҳсил, тамокукашӣ, нӯшоқиҳои спиртӣ ва муҳити номусоиди равонӣ-ахлоқӣ дар гурӯҳҳои донишҷӯӣ [117, 380].

Бо ҳамин, муносибати ҳаматарафаи гигиенӣ ба арзёбии сифати таҳсили донишҷӯён имкон медиҳад, ки омилҳои афзалиятноки таъсиращасон ба тарзи ҳаёти солим муайян карда шаванд. Ҷамъбасти таҷрибаи мониторинги иҷтимоӣ-гигиенӣ имкони густариши донишро дар бораи робитаҳои саломатии донишҷӯён бо муҳити зист фароҳам меорад. Гуногунрангии этникӣ ва тағйирпазирии баланди омилҳои муҳити зист дар минтақаҳои гуногуни иқлимӣ ва ҷуғрофӣ зарурати таҳияи стандартҳои ягонаи рушди ҷисмонӣ ва рӯҳии насли наврасро барои ҳама минтақаҳо ва миллатҳо пеш мегузорад [174, 226, 257].

Таъсири манфии муҳити зист ба ташаккули сатҳи беморӣ, ки хатари баланди саломатии аҳолиро ба бор меорад, зарурати идоракунии раванди солимгардонии муҳити зист ва минтақа кунонии шахрҳоро аз рӯйи дараҷаи хатари техногениро ба миён меорад [11, 30, 211, 305]. Мувофиқи маълумоти В.А. Мирзонов [173], саҳми муҳити зист дар ташаккули хатари воқеии бемориҳои аҳолии калонсол 18,9–21,0 %-ро ташкил медиҳад. Истифодаи алгоритми таҳқиқоти мураккаб дар арзёбии таъсири муҳити зист ба саломатии аҳолиӣ имкон медиҳад, ки ба омилҳои хатарнок баҳо дода, сохтори онҳоро муайян намуда, тадбирҳои пешгирикунандаи асоснок пешниҳод гардад.

1.2. Таъсири шароити таҳсил ба ҳолати функционалии организми донишҷӯён

Шиддатҳои назарраси раванди таълим, воридшавии шакл ва усулҳои нави омӯзиш, тағйири речаӣ меҳнат ва истироҳат, ҳоб ва ғизо, инчунин зарурати мутобиқшавӣ ба коллективи нав талаботи афзуншударо ба имкониятҳои функционалии организми донишҷӯён ба миён меорад. Фаъолияти таълимии донишҷӯён бо тағйири ҳолати функционалии узвҳо ва системаҳои гуногуни организм ҳамроҳ буда, дар натиҷа таъсири мутобиқшавии ҷубронкунанда ба вучуд меояд. Самаранокии мутобиқшавӣ ба таълим ва натиҷаи умумии мутобиқшавӣ бештар аз имкониятҳои морфофункционалии ибтидоӣ вобаста аст. Сатҳи саломатии донишҷӯён дар ин давра бевосита ба захираҳои мутобиқшавии организм алоқаманд мебошад [137, 293].

Тадқиқоти вобаста ба бучети вақти озоди донишҷӯён нишон дод, ки ҳаҷми умумии сарбории шабонарӯзии онҳо ба ҳисоби миёна 11–12 соатро ташкил медиҳад. Афзоиши сарбории таълимӣ аз меъёрҳои гигиенӣ ва риоя нашудани шароити таълим ба ҳолати

функционалии донишчӯён таъсири манфӣ расонда, боиси хастагии бармаҳал мегардад. Тибқи маълумоти Н.А. Агаджанян ва Т.Ш. Миннибаев [4], дар поёни рӯзи таҳсил нишонаҳои хастагӣ дар 82% донишчӯён ба қайд гирифта шудааст. Ҳамзамон, рӯя нашудани меъёрҳои равшанидихӣ дар синфхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти олий мушоҳида мешавад. Е.И. Русанова ва ҳаммуаллифон [234] нишон доданд, ки муҳити рӯшноии синфхонаҳо ба стандартҳои гигиенӣ ҷавобгӯ нестанд — равшанидихии ҷойҳои корӣ ва тахтаҳои синфӣ нокифоя мебошад.

Дар ҷараёни таҳсил дар донишгоҳ нишондиҳандаҳои антропометрии бадан ва ҳолати функционалии системаҳои нафаскашӣ ва асабу мушакҳои донишчӯён тағйир меёбанд. Ин тағйирот вобаста ба соматотип, тафовутҳои ҷинсӣ ва марҳилаи таҳсил мебошанд. Андозаҳои умумии бадан сатҳи рушди морфофункционалии организмро инъикос намуда, равандҳои афзоиш ва инкишофи ҷисмониро дар бар мегиранд. Барои тавсифи объективи рушди ҷисмонӣ, аксари муҳаққиқон стандартҳои минтақавиро таҳия мекунанд, ки дар он соматотип, дараҷаи рушди рағани бадан ба назар гирифта мешавад. Ин нишондиҳандаҳо барои арзёбии саломатӣ ва татбиқи технологияҳои ҳифзи он аҳамияти калон доранд [32, 205, 265, 315]. Соматотип омили муайянкунандаи бисёре аз хусусиятҳои ҷисмонӣ ва рӯҳии фаъолияти инсон буда, бо захираҳои функционалӣ алоқаманд аст. Компонентҳои сохторию функционалии организм захираи қувваи ҷисмонии инсонро ташкил дода, нишондиҳандаи муҳими саломатӣ ба ҳисоб мераванд [20, 88, 104, 111, 139, 279].

Г.В. Усков [288] муайян кард, ки дар 25–30% донишчӯёни донишгоҳ нишондиҳандаҳои морфофункционалии рушди ҷисмонӣ ба меъёрҳои синну ҷинс мувофиқ нестанд. Баландии пасти бадан дар 6,1% писарон ва 2,6% духтарон ва камвазнӣ дар 4,5% писарон ва 3,0% духтарон ба қайд гирифта шудааст. Изофавазн бошад, дар 5,0% писарон ва 5,6% духтарон муайян шудааст. Бо зиёд шудани синну сол шумораи донишчӯёни дорои изофавазн меафзояд, ки ин имкониятҳои функционалии онҳоро маҳдуд мекунад.

Мувофиқи маълумоти Будук-Олл Л.К. ва Айзман Р.И. (2009) [40], хусусиятҳои этникии нишондиҳандаҳои антропометрӣ ва функционалӣ вучуд доранд. Тадқиқот нишон дод, ки донишчӯёни тувинӣ андозаҳои пасттари бадани умумӣ ва нишондиҳандаҳои пасттари нерӯ ва системаи нафаскашӣ доранд.

Нишондиҳандаҳои морфофункционалӣ доираи васеи тағйирёбию фаро мегиранд, ки он на танҳо аз синну ҷинс, балки аз хусусиятҳои минтақавӣ вобаста аст. Тадқиқоти андозаҳои умумии бадан нишон дод, ки донишчӯёни тувинӣ нишондиҳандаҳои пасттари морфологӣ доранд нисбат ба русҳо.

Аксарияти муҳаққиқон бар онанд, ки нишондиҳандаҳои антропометрӣ ва баъзе функционалии донишчӯёне, ки дар минтақаҳои ифлос зиндагӣ мекунанд, пасттар аз нишондиҳандаҳои донишчӯён аз минтақаҳои поки экологӣ мебошад [179].

Ҳолати функционалии гурӯҳҳои этникии гуногуни донишчӯён ба таври назаррас фарқ мекунад. Таҳлили омодагии ҷисмонии донишчӯён нишон дод, ки ҷавонони тотору бошқирд вақти беҳтари суръатро нишон додаанд ($13,68 \pm 0,28$ сония), духтарони рус ($17,47 \pm 0,36$ сония) дар ин ҷода пешсаф буданд. Дар санҷиши тобоварӣ низ натиҷаҳои беҳтаринро ҷавонони тотору бошқирд нишон доданд. Дар тести суръат-нерӯ (чаҳидан аз ҷой) ҷавонони тотор натиҷаи беҳтар ($227,3 \pm 14,0$) нисбат ба бошқирдҳо ($219,5 \pm 9,0$) ва русҳо ($218,0 \pm 12,0$) доштанд. Дар байни духтарон бошад, донишчӯдухтарони рус ($179,5 \pm 7,0$) аз бошқирдҳо ($166,0 \pm 10,4$) ва тоторҳо ($170,5 \pm 7,0$) баландтар чаҳиданд [274].

Дар замони муосир сатҳи саломатии ҷисмонӣ ва омодагии ҷисмонии донишчӯён хеле паст аст. Натиҷаҳои пурсиши иҷтимоӣ нишон медиҳанд, ки барои донишчӯён муҳимтарин сифатҳои ҷисмонӣ тобоварӣ, қувват ва чолокӣ мебошанд. Истифодаи методикаҳои махсуси тарбияи тобоварӣ ва қувва дар байни духтарон нишон дод, ки ҳолати функционалии организм ва нишондиҳандаҳои қувват беҳтар шудаанд [213, 280].

Таҳлили динамикаи ҳолати функционалӣ ва омодагии ҷисмонии донишчӯёни ҷавони донишгоҳҳои техникӣ дар машқҳои суръат-нерӯӣ нишон медиҳад, ки сол аз сол ҳам шумораи донишчӯёни комилан омода нашуда ва ҳам донишчӯёни бо сатҳи баланди омодагӣ меафзояд.

Вазъияти нигаронкунанда дар сатҳи пасти омодагӣ ба давидан дар масофаи 3000 метр мебошад. Дар солҳои таҳсил 2001/2002 шумораи донишҷӯёне, ки натиҷаи сифрӣ нишон доданд, 31% буд, вале дар солҳои 2007/2008 ин нишондод ба 63% расид [133]. Ин далел пастиҳои қобилияти тобоварӣ ва фаъолияти системаи кардиореспираториро дар байни донишҷӯёни курсҳои поёни нишон медиҳад.

Натиҷаҳои таҳқиқот оид ба системаи фаъолияти организм ва сифатҳои ҷисмонии донишҷӯён қисман бо маълумоти бадастомада дар байни духтарони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ мувофиқат мекунад. Санҷиши суръат нишон дод, ки 26% донишҷӯён натиҷаҳои ғайриқаноатбахш доштанд. Қобилиятҳои суръатӣ-қувва (чаҳидан ба дарозӣ) дар 20% ҷавонписарон ва 50% духтарон заиф инкишоф ёфтаанд. Тестҳои тобоварии умумӣ нишон доданд, ки 48% донишҷӯён нишондиҳандаҳои паст доранд [75].

Дар ҳамин ҳол, маълумоте мавҷуд аст (Резенова М.В., 2011) [229], ки ҳолати функционалӣ ва сатҳи омодагии ҷисмонии донишҷӯёнро метавон бо дарназардошти шавқу рағбат ба намудҳои гуногуни машқҳои ҷисмонӣ ислоҳ кард. Дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ бо афзалият додан ба бозҳои варзишӣ барои беҳтар шудани омодагии ҷисмонии донишҷӯён мусоидат мекунад [151].

С.И. Изаак [105] усулҳои беҳсозии ҳолати функционалии донишҷӯён ва мониторинги рушди ҷисмонӣ ва тайёрии ҷисмониро пешниҳод кардааст. Таҳлил нишон медиҳад, ки динамикаи рушди ҷисмонӣ ва ҳаракатӣ яксон нест: сатҳи миёнаи рушди ҷисмонӣ бештар мушоҳида мешавад, дар ҳоле ки дар рушди ҳаракатӣ ҳолатҳои ифротӣ зиёданд. Дар ин раванд фарқиятҳои гендерӣ ҳам ҷой доранд: бо зиёд шудани синну сол шумораи ҷавонписарони дорои сатҳи миёнаи омодагии ҷисмонӣ ва духтарони дорои сатҳи пасти он зиёд мешавад. Ҳангоми таҳлили сифатҳои ҳаракатӣ, ки ба сатҳи умумии омодагии ҷисмонӣ таъсир мерасонанд, маълум шуд, ки дар писарон қувва хубтар ва тобоварӣ сусттар рушд ёфтааст, ҳол он ки дар духтарон баръакс аст.

Дар низомии мониторинги мукаммали ҳолати функционалӣ ва омодагии ҷисмонии донишҷӯёни гурӯҳҳои омодагии умумии ҷисмонӣ нишондиҳандаҳои асосӣ инҳоянд: миқдори умумии захираи тандурустӣ, ҷузъи соматикӣ, басомади таппиши дил ва нишондодҳои ЭЭГ оид ба ихтилоли эҳсосӣ [118, 286].

Миёни нишондиҳандаҳои антропометрӣ ва функционалӣ робитаи зич вучуд дорад. Бино ба таҳқиқоти оммавии антропометрӣ, омилҳои муҳити зист метавонанд ҳамчун нишондиҳандаҳои иловагии саломатии донишҷӯёни замонавӣ барои пешгирии бармаҳали бемориҳо, беҳсозии ҳолати физиологӣ ва боло бурдани қобилияти мутобиқшавӣ истифода шаванд [386]. Муайян карда шудааст, ки индекси массаи бадан бо саломатии рӯҳӣ ва фаъолияти ҷисмонии донишҷӯдухтарони Донишгоҳи Африқои Ҷанубӣ алоқаманд аст [349].

Таҳқиқоти аломатҳои рушди ҷисмонӣ ва мутобиқшавии системаи дилу рағҳои донишҷӯёни Донишгоҳи тиббии Владивосток нишон дод, ки параметрҳои кардиогемодинамикӣ дар ҳамаи ҳолатҳои вазн-қад ба меъёр мувофиқанд. Аммо, сеяки писарон ва панҷаки духтарон вазни кам доранд. Фишори систолий (ФС) бо индекси массаи бадан робитаи мустақим ва таппиши дил (ЗЗД) дар писарон робитаи баръакс дорад. Тибқи маълумоти кардиоинтервалография, нишонаҳои фишори системаи танзимкунандаи гирех ва ихтилолҳои вегетативӣ ба қайд гирифта шудаанд [18, 145].

Таҳлили психофизиологии ҳолати функционалӣ нишон дод, ки суръат бахшидани равандҳои таълим ба ҳолати равонӣ ва физиологии донишҷӯён таъсири манфӣ мерасонад. Зерфишорҳои зиёди зехнӣ бо сафарбаршавии системаи дилу рағҳо, зиёдшавии ҳастагӣ ва воқунишҳои эҳсосӣ ҳамроҳӣ мекунад. Шахсоне, ки саломатии суст доранд, ба омӯзиш душвортар мутобиқ мешаванд [356].

Баҳои замонавии қобилияти мутобиқшавӣ ва ҳолати функционалии донишҷӯён асосан ба таҳлили ритми дил ва нишондодҳои вегетативӣ асос меёбад. Барои ин баҳо индексҳои Кердо ва сатҳи фишори механизми танзим истифода мешаванд [70, 77, 181].

Зимни фаъолияти зехнии шадид, системае ташкил мешавад, ки марказҳои асаби олии ва марказҳои вегетативиро ба ҳам мепайвандад ва самаранокии фаъолиятро танзим мекунад. Сатҳи мутобиқшавии донишҷӯён ба муҳити омӯзишӣ аз хусусиятҳои шахсӣ, фаъолияти системаи асаби марказӣ ва воқунишҳои вегетативӣ вобаста аст. Давраи номуътадили мутобиқшавӣ ба соли якум ва дуум рост меояд, дар ҳоле ки мутобиқшавии устувор дар солҳои сеюм ва баъд аз он мушоҳида мешавад [61].

Дар корҳои Э.С. Геворкян ва ҳамкорон [62] таъсири машқҳои кӯтоҳмуддати ҷисмонӣ (тести Руфье) ба нишондиҳандаҳои физиометрӣ ва функционалии донишҷӯёни курси аввалро таҳқиқ карданд. Бар асоси воқуниш ба машқҳо се гурӯҳ муайян шуд: гурӯҳи 1 (духтарони дорои қобилияти олии), гурӯҳи 2 (духтарону писарон бо қобилияти хуб), ва гурӯҳи 3 (духтарону писарон бо қобилияти қаноатбахш). Тестҳои Руфье барои гурӯҳҳои 1 ва 2 натиҷаҳои мувофиқ нишон доданд, дар гурӯҳи 3 бошад, эҳтиёҷи мутобиқшавии баланди физиологӣ мушоҳида шуд.

Дар таҳқиқоти оммавӣ ба ташхиси донозолагӣ (ё пеш аз беморӣ) таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мешавад. Ба гуфтаи Е.Е. Никишина ва ҳамкорон [188], ҳолати физиологӣ муътадил дар 30,2%, ҳолати пешазбеморӣ дар 27,0% ва ҳолати канорӣ донозолагӣ дар 42,8% донишҷӯён ба қайд гирифта шудааст.

Таҳқиқоти дигар дар донишгоҳҳои шимолӣ нишон дод, ки дар синни 20–22 сол воқунишҳои вегетативӣ бештар ба самти системаи парасимпатикии асаб ҳаракат мекунад, дар ҳоле ки дар духтарон реаксияҳои адренергикӣ афзудаанд. Дар минтақаҳои хуноки мисли Приобье ин гуна воқунишҳо воқуниши мутобиқии ВНС ҳисоб мешаванд [190].

С.Н. Ежов ва С.Г. Кривошеков [93] динамикаи реаксияҳои психомоториро дар шароити мутобиқшавӣ ба муҳити нав таҳқиқ намуда, нишон доданд, ки муҳити нав ба фаъолияти нимкураҳои майна таъсир мерасонад. Сезонҳои гуногун низ ба ҳолати физиологӣ донишҷӯён таъсир мерасонанд [90].

Тибқи арзёбии маҷмӯии донозолагии саломатӣ, сатҳи мутобиқшавӣ ва захираҳои физиологӣ донишҷӯён чунин тақсим мешавад: 20% дар ҳолати муътадил, 26% дар ҳолати канорӣ, 31% дар ҳолати дезадаптатсия ва 23% дар ҳолати пешазбеморӣ қарор доранд [36, 253].

Дар Сиктивкар ҷавонҳои бетачриба ҳангоми машқҳои физикии субмаксималӣ воқуниши заифи кардиореспираториро нишон доданд, ки ба танишҳои баланди мутобиқшавӣ ишора мекунад. Баръакс, варзишгарон бо инкишофи беҳтари системаи нафас ва гардиши хун мутобиқшавии хубтар доранд. Машқҳои мунтазами ҷисмонӣ ба устувории физиологӣ ва кам кардани таъсири манфии муҳити хунук мусоидат мекунад [43, 272].

Омили стресс таъсири зиёд ба фаъолияти ВНС мерасонад, ки бо зиёд шудани фаъолияти симпатикӣ ва кам шудани шумораи донишҷӯёни дорои танзими муътадили вегетативӣ зоҳир мешавад. Принсипи ташхиси донозолагӣ имкон медиҳад, ки чораҳои пешгирикунанда барои ҳифз ва беҳсозии саломатии донишҷӯён ва омӯзгорон татбиқ шаванд [235, 360].

Таҳқиқоти омилҳои мутобиқшавӣ ва таъсири онҳо ба саломатии инфиродӣ нишон дод, ки ин омилҳоро метавон қисман ё пурра бо дигар омилҳои муҳофизатӣ ҷуброн кард. Ҳар қадар имконоти ҷуброн зиёд бошад, ҳамон қадар захираи мутобиқшавии организм баландтар мегардад. Тағйироти морфофункционалӣ нақши калидӣ дар мутобиқшавии дарозмуддат ба сарборихҳои зехнӣ ва ҷисмонӣ доранд ва барои омодагӣ ба таҳсил дар Донишгоҳ муҳиманд [94, 122, 203].

Консепсияи мавҷӣ-резонансии стрессе, ки аз ҷониби Н.В. Дмитриева пешниҳод шудааст [83], имкон медиҳад, ки тағйирёбии стресс дар раванди инкишофаш асоснок карда шавад. Марҳилаҳои таниш ва бартаниш ҳамчун марҳилаҳои динамикаи мусбати синдроми мутобиқшавӣ баррасӣ мегарданд. Муносибатҳои байнисистемавии нафаскашӣ ва гардиши хун далели равшани онанд, ки танзими тағйироти мутобиқшавии организм тавассути ҳамоҳангии системаҳои физиологӣ сурат мегирад [86].

Ба андешаи К.В. Судаков [275], ҳамкориҳои системаҳои функционалии организм бо истифода аз принципҳои ҳукмфармоии иерархӣ, ҳамкориҳои бисёрзинагӣ ва пайдарпай, инчунин

системогенез ва марҳилавии равандҳои ҳаёти амалӣ мешавад. Вақте ки қувваҳои муҳофизатии организм бар асари таъсири дарозмуддат ё такрорӣ стресс суфт мешаванд, механизмҳои муҳофизатӣ фалаҷ мегарданд ва дистресс (ноустувории равонӣ ва физиологӣ) ба миён меояд. Дар ҳолати дистресс мутобиқшавӣ душвор мегардад, муқовимати умумии организм кам мешавад, ки хавфи пайдоиши патологияҳои гуногунро зиёд мекунад. Дар донишҷӯёне, ки саломатиашон осеб дидааст, системаҳои функционалӣ кӯшиш мекунанд, ки ба таъсири манфӣ мутобиқ шаванд ва таъсири онҳоро ба узвҳои ҳаётан муҳим коҳиш диҳанд [13, 194].

Тибқи маълумоти J. Azuri ва ҳамкорон [332], ҳолати эҳсосии донишҷӯёни курсҳои поёни нисбат ба курсҳои болоӣ камтар тобовар аст. Чамбоварии донишҷӯ ба донишҷӯён кӯмак мекунад, ки боварии бештар пайдо кунанд. Аммо, ҳукмронии изтиробӣ ситуативӣ ба ҳолати функционалии системаҳои организм таъсири манфӣ мерасонад ва нишон медиҳад, ки он нақши муҳим дар дезадаптатсияи рӯҳӣ (нофароҳатии равонӣ) дорад.

Кам шудани қобилиятҳои муҳофизатии организм сабаби пайдоиши бемориҳои гуногун мегардад. Дар чунин шароит, фаъолияти системаҳои организм дар ҳадди ниҳонии тавоноии худ сурат мегарад ва баъзан бо ҳолати наздик ба патологӣ мувофиқат мекунад. Кам шудани захираҳои физиологӣ ва муқовимат ба омилҳои манфӣ боиси паст шудани самаранокии таълим, сатҳи донишандӯзӣ ва маҳоратҳои касбӣ мегардад [321]. Ҳолати мутобиқшавии организм нишондиҳандаи таъсири манфии муҳити зист ва меъёри мутобиқшавӣ ба таъсири муҳити техногенӣ мебошад [167].

Ҳамин тариқ, арзёбии инкишофи ҷисмонии донишҷӯён бо нишондиҳандаҳои антропометрӣ ва функционалӣ нишон медиҳад, ки қисми зиёди онҳо дорои ҳолати функционалии тағйирёфта ва ихтилолҳои системаи вегетативӣ мебошанд ва ниёз ба чораҳои ислоҳӣ ва солимгардонӣ доранд. Ин далелҳо нишон медиҳанд, ки имкониятҳои функционалии системаҳои асосии организм, бахусус ҳамоҳангии фаъолияти дил ва шуш (синхронизми дилу нафас), дар аксарияти донишҷӯён нокифоя аст. Аз ҳамин рӯ, аз рӯзҳои аввали таҳсил дар донишгоҳ, зарур аст, ки чораҳои коҳиши фишори асабу рӯҳӣ, беҳсозии ҳолати функционалӣ, тавонмандсозии мутобиқшавӣ ва муътадилсозии механизмҳои гомеостаз амалӣ карда шаванд [161, 162, 214, 266].

1.3. Таъсири фаъолияти таълимию меҳнатии донишҷӯён ба имкониятҳои мутобиқшавӣ

Мутобиқшавӣ ё ба шароити зиндагӣ мувофиқ гаштан яке аз хосиятҳои асосии моддаи зинда ба шумор меравад. Зери мафҳуми мутобиқшавӣ ҳамаи намудҳои фаъолияти мутобиқсозии модарзодӣ ва бадастомадаи инсон фаҳмида мешаванд, ки тавассути воқунишҳои муайяни физиологӣ дар сатҳи ҳуҷайравӣ, узвӣ ва организмӣ таъмин мегарданд. Моҳияти биологии мутобиқшавӣ дар ташаккул ва нигоҳдорӣ гомеостаз (мувозинати дохилӣ) ифода меёбад, ки имкони зиндагӣ карданро дар муҳити тағйирёфта таъмин менамояд [148, 149, 291].

Бо тағйир ёфтани шароити муҳити дохилию беруна, организм низ маҷбур мешавад, ки бархе аз параметрҳои фаъолияти худро тағйир диҳад. Гомеостаз ба сатҳи нав, ки барои шароити муайян мувофиқтар аст, мегузарад ва маҳз ҳамин асоси мутобиқшавиро ташкил медиҳад. Чуброн кардани функсияҳои вайроншуда ҳамеша як навъ «чораи физиологии» организм маҳсуб ёфта, ба барқарорсозии параметрҳои асосии фаъолияти он нигаронида шудааст. Ҳар як механизми чубронӣ ба барқарорсозии функсияҳои мушаххаси осебёфта равона шуда, захираҳои мувофиқ ва механизмҳои чубронӣ-мутобиқшавиро фаъол месозад. Татбиқи ин равандҳо аз ҷониби системаи асаби вегетативӣ таъмин мегардад [191, 223, 224].

Мутобиқшавӣ инчунин ба раванди таҳсил низ тааллуқ дорад. Мутобиқшавӣ ба шароити таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олии тамоми давраи таҳсилро фаро мегарад ва мавриди омӯзиши муҳаққиқони зиёде қарор гирифтааст [128, 192, 249, 302, 353, 369, 378]. Муайян шудааст, ки борбардорӣ баланд дар дарсҳои дарсӣ ва ғайридарсӣ талаботи зиёдтарро ба механизмҳои мутобиқшавӣ ба миён меорад. Бештар мутобиқшавӣ ба раванди таълим, муҳити омӯзиш, барномаҳои инноватсионӣ ва усулҳои нави таълим омӯхта мешаванд. Тадқиқотҳо

нишон доданд, ки хонандагоне, ки тибқи барномаи таълимии Л.В. Занков таҳсил мекунад, дорои ҳолати беҳтари системаҳои функционалӣ мебошанд, ки эҳтимолан бо таъсири тӯлоии механизмҳои мутобиқшавӣ алоқаманд аст [72, 269].

Хусусияти хоси муассисаҳои таҳсилоти олии замонавӣ дар гуногунии шаклҳои таълим ифода меёбад: лексияҳо, машғулиятҳои амалӣ ва лабораторӣ, корҳои курсӣ, коллоквиумҳо ва истифодаи васеи технологияҳои иттилоотӣ. Аз ин рӯ, ҳислати мутобиқшавии донишҷӯён ба шароити таҳсил аз иҷрои талаботи санитариву гигиенӣ вобастагӣ дорад. Яке аз омилҳои асосии хавф ба саломатии донишҷӯён зиёдшавии ҳаҷми борбардории таълимӣ аз ҳисоби соатҳои зиёди дарсӣ ва ғайридарсӣ мебошад [159, 270].

Таҳсил дар донишгоҳ аз донишҷӯён ҷаъолияти зеҳнӣ ва равонӣ-эмоционалии зиёдеро талаб мекунад, ки дар вақти имтиҳонҳо, санҷишҳо, машғулиятҳои семинарӣ ва иштирок дар конференсияҳо ба ҳадди ниҳой мерасад. Ҳоло раванди таълим бо миқдори зиёди иттилоот, камбудии вақт ва масъулияти баланд мушқилтар гаштааст. Дар чунин шароит, ҷаъолияти системаҳои организм дар ҳолати ҳадди аксар сурат мегирад ва баъзан дар марзи байни меъёр ва патология қарор дорад. Омилҳои стрессовар ва тарзи ҳаёти камҳаракат ба саломатӣ ва мутобиқшавии донишҷӯён таъсири манфӣ мерасонанд. Сатҳи саломатии донишҷӯён мустақиман ба захираҳои мутобиқшавии организм вобастагӣ дорад ва ҳастагии шадид метавонад боиси халалдоршавии ҷаъолияти як ё якчанд системаи организм гардад [240].

Мутобиқшавӣ ба таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олий як раванди мураккаб ва бисёрҷаниба буда, ташаккули малакаҳои муайяно талаб мекунад. Барои муқобила бо душвории муҳити таълимӣ, аз донишҷӯён талаб карда мешавад, ки стратегияҳои самараноки омӯзиширо интихоб намоянд. Сатҳи самаранокии таълим ба дараҷаи омодагии ибтидоии донишҷӯён вобаста аст. Донишҷӯёне, ки сатҳи омодагии паст доранд, дар муқоиса бо ҳамсолони бештар омодашуда, нишондиҳандаҳои пасттарро дар таҳсил нишон медиҳанд. Ба раванди мутобиқшавӣ инчунин омилҳои иҷтимоӣ-психологӣ, аз ҷумла муносибатҳои оилавӣ ва худбаҳодихӣ таъсири назаррас мерасонанд [333, 387, 395].

Саломатии донишҷӯён ва устодон дар муассисаҳои таҳсилоти олий ба сатҳи ташкил ва шароити иҷтимоӣ-гигиенӣ муҳити зисту таълим вобастагии зиёд дорад. Муваффақияти раванди мутобиқшавӣ асосан ба тарзи ташкили речаи таълимӣ марбут аст, ки бояд сарфи захираҳои физиологӣ ҷаъолияти фикриро ба ҳадди ақал расонад [95, 237, 322].

Таҳқиқоти гузаронидашуда дар бораи шароити таҳсили донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ як қатор риоя нагардидани меъёрҳои гигиенӣро муайян намуданд, ки метавонанд ба коҳиши саломатии донишҷӯён мусоидат намоянд. Дар охири рӯзҳои дарсӣ, нишондиҳандаҳои миёнаи ҳарорат ва намнокии ҳавои синфхонаҳо ба таври назаррас афзоиш меёбанд. Нақзи низоми ташкили ғизо ва хизматрасонии тиббӣ, паст будани сатҳи таҷҳизоти воситаҳои гигиенаи шахсӣ ва номуносиб будани ҷадвали дарсҳо аз мушқилоти ҷиддӣ ба шумор мераванд. Ҷадвали машғулиятҳо ба талаботи гигиенӣ ҷавобгӯ набуда, хусусиятҳои мутобиқшавии физиологӣ донишҷӯёнро ба сарбории таълимӣ ба инобат намегирад [21].

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии муосир ҳолатҳои вайроншавии меъёрҳои равшанию ҳароратии синфхонаҳо ва талаботи марбут ба шумораи донишҷӯён дар гурӯҳҳо зуд-зуд мушоҳида мешаванд. Тағйирот дар таркиби ифлосшавии химиявии ҳаво ва параметрҳои микроклимати муҳити таълимӣ сабаб шудаанд. Мебели синфхонаҳо ба андозаҳои бадани донишҷӯён мутобиқат намекунад. Илова бар ин, дар бисёре аз муассисаҳо нарасидани майдонҳои таълимӣ ба мушоҳида мерасад. Риоя нашудани меъёрҳои гигиенӣ аз ҷониби донишҷӯён боиси халалдор гардидани раванди мутобиқшавии организм мегардад [242].

Тарзи ҳаёти донишҷӯён низ ба раванди мутобиқшавии онҳо таъсири манфӣ мерасонад. Тағйирот дар одатҳои ғизои донишҷӯён, ки бо арзиши пасти энергетикӣ рӯзона ва номувозинатии таркиби моддаҳои ғизоӣ тавсиф мешавад, қайд гардидааст. Таҳлили ташкили ғизои донишҷӯён нишон дод, ки танҳо 69,7% онҳо басомади оптималии хӯрокхӯриро риоя мекунад, ки аз ин шумора 46,9% се маротиба ва 22,8% чор маротиба дар як рӯз ғизо мегиранд. Дар ду вақт 26,4% ва танҳо як бор дар як рӯз 5,2% донишҷӯён хӯрок мехӯранд. Ҳудуди 28,5%

донишчӯён аз хӯрокхонаҳои воқеъ дар донишгоҳ ё наздики он умуман истифода намеkunанд ва танҳо 71,0% як маротиба дар рӯз ба хӯрокхона мераванд [208].

Дар адабиёти илмӣ инчунин камбудиҳо дар низоми тарбияи ҷисмонии донишчӯён мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. В.А. Головина ва Т.Н. Акулова [64] ба мушкилоти ҷойдошта дар амалисозии стандарти давлатӣ оид ба фанни «Фарҳанги ҷисмонӣ» ишора менамоянд. Махсусан, бо ҷорӣ гардидани низоми рейтингии баҳодиҳӣ мушкилоти додани баҳо (заҷёт) ба фанни мазкур пеш омадааст, зеро меъёри ҳадди ақали ҳозиршавӣ ба машғулиятҳо дар ҳуҷҷатгузорӣ нишон дода нашудааст. Таҳлили барномаҳои таълимии тарбияи ҷисмонӣ ихтилофҳои байни талаботи фаннӣ ва набудани мутахассисон ва захираҳои моддӣ-техникӣ дар кафедраҳо ошкор кардааст. Дар шароити шумораи зиёди донишчӯён, мушкилоти норасоии стадионҳо, ҳавзҳои шиноварӣ, толорҳои варзишӣ ва таҷҳизоти муосир низ ба миён омадааст [99, 306].

Психикӣ мутобиқшавии донишчӯён низ ба таври густурда мавриди омӯзиш қарор гирифтааст [256]. Таҳқиқоти Н.Л. Денисов [80] нишон дод, ки ба сатҳи мутобиқшавии донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии ғайринизомӣ, илова ба сарбории таълимӣ, омилҳои иҷтимоӣ ва равонӣ, аз ҷумла муносибатҳои байниҳамдигарии донишчӯён ва муаллимон, қаноатмандӣ аз шароити зист ва истироҳат, речаи рӯз, муназзам ва пурра будани ғизо, фаъолияти профилактикӣ таъсири муҳим мерасонанд. Дар айни замон, ба курсантони муассисаҳои низомӣ ин омилҳо камтар таъсир мерасонанд.

Тадқиқоти муҳаққиқони хориҷӣ ба мутобиқшавии равонӣ ва иҷтимоии донишчӯён ба муҳити таҳсил ва барқарорсозии рӯҳӣ пас аз ҳолатҳои травматикӣ бахшида шудаанд. Зимни таҳқиқот таъсири манфии стресс ба раванди мутобиқшавӣ, ҳолати равонӣ ва қобилияти фикрӣ собит шудааст. Тафовутҳо дар сатҳи мутобиқшавии донишчӯёни бахши бакалаврият, ки барномаҳои таълимии душворро азхуд менамоянд, мушоҳида шудааст. Донишчӯёни бакалавр ба сатҳи баланди стресс рӯбарӯ шуда, дар натиҷа самаранокии таълимии онҳо коҳиш меёбад. Муассирии раванди мутобиқшавии равонӣ тавассути роҳнамоӣ ва дастгирии донишчӯёни солҳои боло тавассути муошират беҳтар мешавад [377, 339, 343, 400, 410].

Тибқи тадқиқоти А. Е. Ahmed ва ҳамкорон [326], ки дар шаҳри Карачӣ анҷом дода шудааст, 65,8% донишчӯён зери таъсири стресс дар сатҳи миёна қарор доштанд. 91,5% донишчӯён тавассути телевизион ба стресс дучор шуданд, дар ҳоле ки танҳо 26,5% ҳолатҳои шахсии иртибот бо терроризмро қайд карданд. Дар байни аломатҳои стресс, асабоният бештар паҳн шудааст, ки қобилияти мутобиқшавиро коҳиш медиҳад.

G.M. Alarcon [327] сабабҳои ҳастагӣ ва фарсудагии донишчӯёни соли аввалро таҳқиқ кардааст. Барои таҳлили ин раванд назарияи ҳифзи захираҳо истифода шуд. Муайян карда шуд, ки захираҳои рӯҳӣ ва ҷисмонӣ бо сатҳи мутобиқшавии психофизиологӣ робитаи зич доранд. Пайванди байни саломатӣ ва сифати таҳсили донишчӯёни тиб низ нишон дода шудааст. Стресс, изтироб ва депрессия натиҷаи фаъолияти таълимӣ ва касбии номуваффақ мебошанд [231, 389]. Дар раванди мутобиқсозии шохиси стресс, нишонаҳои эҳсосӣ, физиологӣ ва рафторӣ аломатҳои стрессро нишон медиҳанд [354].

Мутобиқшавии равонии донишчӯён ба муҳити таҳсилотӣ ба сатҳи фаъолият ва дараҷаи муошират вобастагии мустақим дорад. Муайян шудааст, ки донишчӯёни курсҳои аввал нисбат ба курсҳои болоӣ фаъолтар ҳастанд. Аз ин рӯ, роҳбарияти муассисаҳои таҳсилоти олии бояд ба ташкили ҳамкориҳои эҳсосии байни донишчӯён диққати ҷиддӣ диҳанд [344].

Дар раванди мутобиқшавии донишчӯёни соли аввал нақши омӯзгор низ хеле муҳим аст. Барои ҳалли мушкилоти давраи мутобиқшавӣ, зарур аст, ки як низоми ягонаи омӯзишӣ ташкил дода шавад, ки дар он донишчӯ имкони интихоб ва истифодаи роҳи воситаҳои муваффақшавӣ ба ҳадафҳои таълимиро дошта бошад ва омӯзгор шароити заруриро барои он муҳайё созад [2].

Е.В. Мороденко [177] мутобиқшавӣ, дезадаптатсия ва иҷтимоишавии шахсиятро таҳлил намуда, ба ҳулосае омадааст, ки мутобиқшавии иҷтимоӣ раванди фаъолонаи мутобиқати фард ба муҳити иҷтимоӣ тавассути механизмҳои ассимилятсия, реадаптатсия ва иҷтимоишавӣ мебошад. Муносибатҳои носолим дар оила ба сатҳи мутобиқшавии иҷтимоӣ-равонӣ ва ба

биоритмҳои мағзи донишҷӯён таъсири манфӣ мерасонанд. Дар мактабҳои Норвегия дастгирии волидайн дар раванди мутобиқшавии таҳсилоти таъсири камтар дорад [65, 130, 297].

Аксари муҳаққиқон мутобиқшавии донишҷӯёнро то курсҳои охир идомаёбанда меҳисобанд. Вазнинии таҳсил ба хусусиятҳои психофизиологии организм таъсири гуногун мерасонад. Дар бисёр таҳқиқотҳо имкониятҳои мутобиқшавии системаи гардиши хун арзёбӣ гардидаанд [19]. Омӯзиши захираҳои функционалии организм ва потенциали мутобиқшавӣ имкон медиҳад, ки стратегияҳои гуногуни муносибати организм ба муҳит муайян карда шаванд [126]. Ҳангоми мутобиқшавӣ ба шароити шадиди зиндагӣ, бештар ихтилоли дезадаптатсионӣ ба мушоҳида мерасад [260].

Омилҳои психосоциалӣ дар ташаккули стресс дар раванди мутобиқшавӣ нақши калидӣ мебозанд. Таҳлили дезадаптатсияи психосоциалӣ нишон медиҳад, ки донишҷӯёни бе бемориҳои соматикӣ имкониятҳои мутобиқшавии баландтар доранд нисбат ба донишҷӯёне, ки аз бемориҳои музмин ранҷ мекашанд [107, 254, 406].

С.А. Батрымбетова [26], дар асоси таҳлили шакли таҳсили донишҷӯён нишон медиҳад, ки танҳо 28,1% пурра мутобиқ шудаанд, 52,2% сатҳи миёнаи мутобиқшавӣ ва 19,75% сатҳи паст доранд.

Таҳқиқоти мутобиқшавии хонандагон ба борҳои таълимӣ дар шароити технологияҳои педагогии инноватсионӣ нишон доданд, ки таъсири онҳо ба нишондиҳандаҳои физиологӣ гигиенӣ ва инкишофи ҷисмонӣ гуногунҷанба аст. Дар як таҳқиқот [25] собит гардидааст, ки речаи фаъоли ҳаракат дар мутобиқшавии системаи гардиши хун таъсири мусбат дошта, суръати таппиши дилро коҳиш медиҳад ва сатҳи пасттари камшавии ҳаҷми систолиро ба вучуд меорад.

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки мутобиқшавии кӯтоҳмуддати донишҷӯён ба борҳои зеҳнӣ бе шиддати механизмҳои танзими гардиши хун сурат мегирад ва хусусияти мусбат дорад [307].

Дар давраи таҳсил донишҷӯён зери таъсири омилҳои гуногун қарор мегиранд: муҳити нави зиндагӣ, борҳои зиёд, шароити иқлимӣ ва экология. Хусусан донишҷӯёни соли аввал дар марҳилаи аввалини мутобиқшавӣ бо шиддати бештар дучор мешаванд.

Дар таҳқиқоте [31] собит шудааст, ки донишҷӯёне, ки нишондиҳандаҳои баландтари ҳаракатпазирӣ ва қувваи равандҳои асабӣ доранд, дар омӯзиш муваффақтаранд, ба стресс устувортар буда, механизми танзими вегетативии функцияҳоро бе шиддат мегузаронанд.

Олим С.М. Черепанов [298] муайян намудааст, ки мутобиқшавӣ ба таҳсил аз шакл ва муҳлати таҳсил вобаста аст. Донишҷӯёни таҳсили фосолавӣ тағйироти бештар дар системаи организм доранд, дар ҳоле ки донишҷӯёни таҳсили рӯзона асосан дар ду сессияи аввал шиддати бештар эҳсос мекунанд.

Дар омӯзиши курсантҳои ВКД Русия нишон дода шудааст, ки дар ҳолати борҳои гуногун организм воқунишҳои мутобиқшавии компенсаторӣ нишон медиҳад, ки дар он системаи нейрогуморалӣ нақши калидӣ мебозад [41].

Шартҳои педагогии бештар қардани имкониятҳои мутобиқшавии донишҷӯёни дорои нуқсонҳои саломатӣ инҳоянд: 1) назорати мусбӣи ҳолати ҷисмонӣ; 2) омӯзиши назарияи тарбияи ҷисмонӣ; 3) такмил додани малақаҳои ҳаракатӣ; 4) истифодаи машқҳои махсус; 5) татбиқи технологияҳои муосири солимигардонӣ [283].

Муваффақияти мутобиқшавӣ ба таҳсил аз мавқеи фаъоли донишҷӯ ва омӯзгор вобаста аст. Идентификатсияи мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо ба афзоиши фаъолият ва натиҷаҳои таълимӣ мусоидат мекунад [408].

Л.А. Ясюкова ва О.Е. Пискун [325] ба хулосае омаданд, ки паст будани сатҳи тафаккури мантиқӣ, абстрактӣ ва фазой боиси афзоиши шумораи донишҷӯёни дезадаптатсияшуда мегардад.

Дар қорҳои илмӣ О.Н. Московенко ва ҳамкоронаш [178] нишон доданд, ки барои донишҷӯёни дорои нуқсонҳои ҳаракатӣ истифодаи муносибати инфиродӣ-дифференциалӣ дар барномаи реабилитатсия натиҷаҳои хуб медиҳад.

Олим И.Н. Гаврилова [56] ба хулосае омадааст, ки чавоби мутобиқшавии равонӣ-зеҳнӣ ба барномаи таълимӣ вобаста аст. Донишҷӯёне, ки ду ихтисосро (биология ва химия) мегузаронанд, шабакаи ҳамбастагии бештар доранд, дар муқоиса бо донишҷӯёне, ки як ихтисосро (забон ва адабиёти рус) меомӯзанд.

Мутобиқшавии донишҷӯён бо нуқсонҳои системаи гардиши хун ва системаи ҳаракат бо машқҳои махсус бештар мегардад. А.А. Повзун ва ҳамкорон [202] қайд мекунанд, ки сатҳи мутобиқшавии ғайрихусусии организм дар умум паст аст.

Муқоиса байни имкониятҳои функционалии системаи асаби марказӣ, функцияҳои болоии равонӣ, сатҳи шиддати механизмҳои мутобиқшавии системаи гардиши хун ва натиҷаҳои таҳсилоти донишҷӯён нишон медиҳад, ки байни онҳо робитаи муайяне вучуд дорад. Донишҷӯёни камтар муваффақ бештар дорои намуди ваготоникии танзими зарбаи дил буда, барои донишҷӯёни муваффақ хусусияти марказнокии идораи зарбаи дил хос аст.

Таъсири бисёрчанба дар тағйирёбии нишондиҳандаҳои вегетативӣ дар давраи имтиҳонҳо, эхтимолан, ба аҳамияти вазъи стрессӣ-эмотсионалӣ барои донишҷӯ ва хусусиятҳои инфиродӣ типологии ӯ, инчунин ба ҳолати ибтидоии системаи вегетативӣ ва реактивияташ вобаста аст [59].

Таҳқиқоти саломатии донишҷӯён дар Норвегия нишон дод, ки саломатии онҳое, ки барномаҳои касбӣ меомӯзанд, нисбат ба онҳое, ки барномаҳои академӣ доранд, бадтар аст. Ҳамзамон, фароҳам овардани имконияти фаъолиятҳои ҷисмонӣ барои пешгирии бемориҳои музмин дар оянда аҳамияти калон дорад [328].

И.Ю. Аксарина [9] дар омӯзиши раванди мутобиқшавии донишҷӯён ба таҳсил хулоса мекунанд, ки 53 % омӯзгорон соатҳои мавзӯии синфиро ташкил медиҳанд, 36 % анкетагузори ва суҳбатҳои инфиродӣ мегузаронанд, 22 % аз шаклҳои назорат, омӯзиши ҳуҷҷатҳои шахсӣ ва кор бо волидон истифода мекунанд ва 7 % тренингҳо доир мекунанд.

Арзёбии пешакии мутобиқшавии донишҷӯён нишон дод, ки онҳо нисбат ба мушкилоте, ки дар раванди таҳсил бармеҳӯранд, нигарон ҳастанд. Ин мушкилот талаботи баланди равандҳои ҷубронӣ ва мутобиқшавиро ба вучуд меорад [394].

В.Г. Маралов ва ҳамкорон [155] мушоҳида карданд, ки дараҷаи муваффақият ё номуваффақияти таҳсил ва мушкилҳои он ҳамеша сабаби эҳсоси душворӣ нестанд. Мавҷудияти ин эҳсосот ба хусусиятҳои зеҳнӣ ва шахсияти донишҷӯён, инчунин ба андешаи худшиносӣ ва ё орзуи танҳо мутобиқ шудан ба шароити мавҷуда ва таслим шудан ба "ҷараёни зиндагӣ" вобаста аст.

Аз ин рӯ, сатҳи мутобиқшавии донишҷӯён ба муҳити таҳсил на танҳо аз бориши таълим, балки инчунин аз омилҳои равонӣ ва иҷтимоӣ, муносибатҳои байни ҳамклассиён ва омӯзгорон, қаноатмандӣ аз шароити зиндагӣ ва фароғат, тарзи ҳаёт, ғизо ва фаъолиятҳои пешгирии бемориҳо таъсир мегирад.

Маълумотҳо зарурати такмили шароит ва фароҳам овардани муҳити мусоиди кор барои фаъолияти равонӣ, баланд бардоштани натиҷаҳои таълимӣ, ҳифзи саломатӣ ва васеъ кардани имкониятҳои мутобиқшавиро таъкид мекунанд.

1.4. Равишҳои муосир барои беҳсозии ҳолати функционалӣ ва баланд бардоштани қобилиятҳои мутобиқшавии донишҷӯён

Тарзи ҳаёти донишҷӯён дорои камбудҳои чиддӣ мебошад: риоя накардани речаи рӯз ва ғизо, истифодаи машрубот ва тамокукашӣ. Дар муҳити донишҷӯён ҳолатҳои депрессия маъмуланд, ки боиси мушкилот дар саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ мешаванд. Аз ин рӯ, зарурати гузаронидани тадбирҳои ба миён меояд, ки ҳадафшон беҳсозии ҳолати функционалии узвҳо ва системаҳои гуногуни организм ва саломатии донишҷӯён мебошад [85, 46, 89, 375, 390, 411].

Бо ин мақсад, усулҳои гуногуни таъсиррасонӣ ба системаҳои функционалӣ барои баланд бардоштани қобилиятҳои ҷубронкунанда ва мутобиқшавии организм истифода мешаванд. Тәҷрибаи таъбаат ва пешгирии бемориҳо нишон медиҳад, ки механизмҳои мутобиқшавӣ ва ҳассосият асоси барқарорсозии функцияҳои аз дастрафтаи организм мебошанд. Усули таъбаатие, ки аз ҷониби В.Я. Шестаков таҳия шудааст ва бо номи «методикаи фонӣ-

таъкидшуда» маъруф аст [311, 313], ба даст овардани сатҳи муайяни «корӣ»-и саломати ро имкон медиҳад. Ҳамзамон, машқҳои медитативӣ-нафаскашӣ барои пешгирии бисёр бемориҳо васеъ истифода мешаванд.

Дар машқҳои равонитанавӣ (релаксационӣ), машқҳои рӯҳӣ ва зеҳнӣ ҳамчун бисёрсатҳа ҳисобида мешаванд, ки фаъолияти равонӣ, фикрӣ ва ҳаракатиро дар бар мегиранд ва таъсири шифобахши қавӣ доранд [244]. Wang Y. [403] тавсия медиҳад, ки барои беҳсозии саломатии рӯҳӣ ва ҷисмонии донишҷӯён машқҳои Тай Чи истифода шаванд, ки таъсири мусбат доранд. Ҳамчунин, аз ҷониби мутахассисон кинезиотерапия ҳамчун василаи танзими қобилияти мутобиқшавӣ истифода мешавад. Он ба афзоиши шумораи шахсони бо инкишофи мутаваззини ҷисмонӣ, сатҳи қаноатбахши мутобиқшавӣ ва нишондиҳандаҳои хуби инкишофи асабӣ ва равонӣ мусоидат мекунад [263].

Аломатҳои барвақти номувофиқшавӣ дар донишҷӯён дар ифтидои таҳсил дар шакли тағйироти нишондиҳандаҳои асосии ҳолати функционалӣ зоҳир мегарданд. Машқҳои кашишӣ (стретч), нӯшидани чойи гиёҳии «Калдунок» ва оби сохтордор ба нест кардани симпатикакотония кумак карда, индекси эҳсосоти мусбатро ба таври назаррас баланд мегардонанд [136]. В.В. Маркин [157] барои танзими ҳолатҳои номутобиқ дар донишҷӯён истифодаи адаптогенҳои растаниро, ба монанди настойкаи лимонник ва аралія, экстракти радиолаи гулобиро пешниҳод кардааст, ки дар пешгирии ҳолатҳои номутобиқ муассиранд. И.Р. Кулмагамбетов бо ҳамкорон [140] усули психотерапияи кӯтоҳмуддати гурӯҳиро таҳия намуданд, ки барои ислоҳи ҳолатҳои номувофиқ дар донишҷӯён самаранок арзёбӣ мегардад.

Ба андешаи Л.В. Винтухова бо ҳамкорон [51], тарбияи ҷисмонӣ бояд ҷузъи ҷудонашавандаи технологияҳои ҳифзи саломатӣ бошад, зеро он дар ташаккули тарзи ҳаёти солими донишҷӯёни муосир нақши муҳим дорад. Машқҳои ҷисмонӣ як қатор тағйиротҳои мусбатро дар фаъолияти организм ба вуҷуд оварда, ба муқовимат бо стрессҳо мусоидат мекунад. Барои беҳсозии саломатӣ ва муътадилсозии ҳолатҳои психофизиологии донишҷӯён истифодаи маҷмӯаҳои тренажёрӣ-омӯзишӣ ва аэробика тавсия дода мешавад [98, 125].

Р. Fritz [359] усуле таҳия кардааст, ки метавонад вазъи воқеии биопсихологӣ ва иҷтимоии шахсро арзёбӣ намояд. Машқҳои инфиродӣ дар гурӯҳҳои хурд имконияти васеъ барои беҳсозии саломатӣ фароҳам меоранд. Ҳамчунин, қобилияти хандидан ба худ ба донишҷӯён кӯмак мекунад, ки мушкилоти ҳаёт ва фаъолияти амалиашонро осонтар пушти сар намоянд. Омӯзиши техникаҳои коҳиши ҳашм, худтанзимкунӣ ва бахшиши худ ба донишҷӯён барои пайдо кардани эътимод ба худ мусоидат мекунад [374, 379, 385, 396, 407].

С. Murdock ва ҳамкорон [384] сатҳи стресс ва малақаҳои идоракунии онро дар миёни донишҷӯёни тиб таҳлил намуданд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки фарқият байни ҷинсҳо дар сатҳи стресс вуҷуд дорад, вале байни нимсолаи таҳсил чунин фарқият мушоҳида нашуд. Ин нишон медиҳад, ки донишҷӯён бояд малақаҳои идоракунии стрессро омӯзанд. Ҳамзамон, исбот шудааст, ки нишонаҳои зерқабатӣ (субклиникӣ) ба қаноатмандӣ аз муносибатҳо ва сатҳи стресс таъсир мерасонанд ва имкони муайян кардани стратегияҳои гуногуни мубориза бо стрессро фароҳам меоранд [404].

Огоҳ намудани донишҷӯён дар бораи омилҳои эҳтимолии стресс, ки ба касб вобастаанд, ва татбиқи чораҳои, ки ба рушди малақаҳои иҷтимоӣ ва қобилияти рафъи мушкилот равона шудаанд, роҳи муассири пешгирии тамоюлҳои манфии саломатии рӯҳӣ ва номувофиқии таҳсилот ба шумор меравад [176, 368].

Дар ҷанд таҳқиқот таъсири Интернет ба қобилияти барқарорсозии рӯҳии донишҷӯён баррасӣ шудааст. Таҳқиқот дар гурӯҳи донишҷӯён нишон доданд, ки танҳо муошират тавассути Интернет ба беҳбудии ҳолати рӯҳӣ намерасонад [401]. Дар як қатор таҳқиқот инчунин технологияҳои таълимӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, ки ҳадафашон таъмини сифати таҳсилоти донишҷӯён бо кам кардани фишорҳои эҳсосию рӯҳӣ ва ҳифзи саломатии онҳо мебошад [147].

Айни замон дар Русия ва берун аз он, васеъ истифода бурдани усули идоракунии биологӣ (методи бозобасандозии муносиб – БОС) барои танзими низомҳои виссералӣ мушоҳида

мегардад. Маълумотҳо мавҷуданд, ки ин метод барои ислоҳи ҳолатҳои дезадаптацияи, дистонияи вегетативӣ-сосудӣ, бемориҳои неврологӣ ва алкоголизм истифода мешавад. Беҳбуд бахшидани қобилияти танзими релаксионӣ ҳам дар нишондиҳандаҳои вегетативӣ ва ҳам дар нишондиҳандаҳои ЭЭГ мушоҳида мешавад [45, 66, 102, 199, 248, 258].

Яке аз равишҳои муҳими беҳсозии ҳолати функционалӣ ва саломатии донишҷӯён — беҳтар кардани муҳити иҷтимоӣ дар байни онҳо, ташкили дурусти фароғат, ҷалби омӯзгорон ва маъмурияти донишгоҳ ба тадбирҳои ташкилӣ мебошад. Вазъи носолими донишҷӯён бинобар истеъмоли тамоқу, маводи муҳаддир ва машрубот зарурати гузаронидани суҳбатҳои пешгирӣ ва ворид кардани фанни махсус барои муқовимат бо одатҳои бадро таъкид менамояд. Омӯзгорон бояд стратегияҳои дастгирии саломатии рӯҳии донишҷӯёнро таҳия намоянд, ки ин ба идоракунии стресс ва коҳиши нишонаҳои депрессия мусоидат мекунад. Вазифаи донишгоҳ — таҳияи стратегияҳои кӯмак ба донишҷӯён дар мубориза бо мушкилоти баамаломата мебошад. Ҳаллу фасли ин масъалаҳо бо иштироки маъмурияти донишгоҳ имконпазир аст [364, 366, 367, 393].

Самти афзалиятноки фаъолиятҳо, ки метавонанд таъсири пешгирикунанда ва солимгардон дошта бошанд, ин корҳои фаъоли санитарӣ-маърифатӣ дар байни донишҷӯён, волидайн ва омӯзгорон мебошад. Яке аз концепсияҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим (ТҲС) дар донишҷӯён ба ташаккули марҳилавии малакаҳои пешгирии бемориҳо асос ёфтааст. Ташаккули малакаи касбӣ асосёфтаи ТҲС панҷ унсурро дарбар мегирад: муайян намудани ҳадаф, ташхис, фаъолияти мустақилона ва зерӣ роҳбарии омӯзгор, сохтори мантиқии раванди таълим ва фаъолияти ислоҳии омӯзгор [28].

Яке аз воситаҳои фаъолиятҳои пешгирикунанда — гузаронидани мунтазами муоинаҳои тиббӣ дар байни донишҷӯён аст, зеро сатҳи муроҷиати донишҷӯён ба муассисаҳои тиббӣ паст боқӣ мемонад. Сатҳи баланди саломатии ҷавонони таҳсилкунанда нишонаи муҳими сифати таҳсилмебошад. Дар ин замина, вобастагии бисёрсатҳаи сифат ва саломатии зиндагӣ ба миён меояд [300].

Бар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда [108], гурӯҳи синнусоли 15–19-солаи донишҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ҳамчун гурӯҳи асосии ҳадафӣ дар тарғиби тарзи ҳаёти солим пешниҳод мешавад. Ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои пешгирикунанда бояд ба тағйири муносибати бетафовут ба саломатии шахсӣ диққати махсус дода шавад.

А.И. Потапов ва ҳамкоронаш [212] ба коҳиши бемориҳо ва фавт дар минтақаҳои ишора менамоянд, ки дар он ҷо чорабиниҳои комплекси гигиенӣ ва барқарорсозии тиббӣ амалӣ мегарданд. Ташаккули тарзи ҳаёти солим бо тарбияи маънавӣ-ахлоқӣ алоқаманд буда, татбиқи равиши солимгардонии муҳити таълимиро талаб менамояд, ки дар асоси муносибати арзишманд ба саломатӣ ва рӯҳияи мусбат сурат мегирад [1, 17, 37, 49, 251, 308].

Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии чорабиниҳои пешгирикунанда бояд таҷрибаи амалӣ дар заминаи оптимизатсияи ғизо, ташаккули малакаҳои амалии ТҲС ва истифодаи усулҳои анъанавии солимгардонӣ (варзиш, обутоб, физиотерапия) ба назар гирифта шавад [183, 193, 209].

Барномаи солимгардонӣ таҳияи шуда, чорабиниҳои гуногуни оммавӣ амалӣ карда мешаванд, ки мақсади онҳо беҳтар намудани қобилиятҳои мутобикшавии донишҷӯён ва ҳифзи саломатии онҳо мебошад [218]. Таҳқиқоти гузаронидашуда дар Институти тандурустии ҷамъиятии Гарвард оид ба қаноатмандии донишҷӯён аз зиндагӣ ва таъсири истеъмоли машрубот ба он, ҳамчун дастгирӣ дар татбиқи ҳадафҳои барномаи «Одами солим – 2010» хизмат мекунад [412].

Дар раванди фаъолияти илмӣ-амалӣ тибқи барномаи Л.А. Проскурякова ва М.Ф. Савченкова [218] барои донишҷӯёни ҳамаи курсҳо чорабиниҳои пешгирикунанда амалӣ шудаанд, ки ба рушди шахсияти солим аз ҷиҳати иҷтимоӣ, равонӣ ва ҷисмонӣ мусоидат менамоянд. О.М. Евдокимова [91] технологияи мураккаби арзёбии скрининги саломатии ҷавонро таҳия намудааст, ки имкони ташхиси донозологӣ, ҳолати равонӣ-ҳиссӣ ва некӯахлоқии шахсиятии донишҷӯёнро фароҳам меорад.

Системаи машқҳои психофизикии пешниҳодшудаи Н.Н. Нежкина [185] дар муассисаҳои таълимӣ ҳамчун барномаи нави ихтиёрии тарбияи ҷисмонӣ тавсия дода мешавад. Ин барнома на танҳо унсурҳои омӯзиширо, балки чузӯҳои равонӣ ва иҷтимоиро низ дар бар гирифта, ба ҳамроҳангсозии рушди психофизикӣ ва ислоҳи ихтилофоти равонӣ-вегетативӣ нигаронида шудааст.

Барои таҳкими принципҳои гигиени тарзи ҳаёти солим Н.Г. Кожевникова ва В.А. Катаева [119] чунин тавсияҳо медиҳанд:

- аз соли аввали таҳсил ташаккули нигариши мусбат ба тарбияи ҷисмонӣ;
- таҳия ва татбиқи барномаҳои таълимии дорои самти солимгардонӣ;
- истифодаи шаклҳои нави фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ;
- додани машваратҳо оид ба ислоҳи ғизо;
- ташкили муҳити мусоиди таълимӣ;
- ташаккули ангеаи устувор барои ҳифзи саломатии инфиродӣ ва ҷамъиятӣ;
- гузаронидани корҳои профилактикӣ бо роҳи ташаккули имичи ҷолиби тарзи ҳаёти солим.

С.А. Калиновская [110] масъалаи фарҳанги саломатиро дар ҷомеа таҳлил карда, зарурати ҳамроҳангсозии ҳадафҳо, принципҳо ва методологияи амалӣ намудани технологияҳои солимгардонро дар муҳити ягонаи таълимӣ нишон медиҳад.

А.В. Лотоненко ва ҳамкоронаш [153] таъкид менамоянд, ки масъалаи ҳифзи саломатии донишҷӯён яке аз мушкилоти ҳанӯз пурра ҳалнашуда мебошад. Аз ин рӯ, барномаҳои солимгардонӣ барои ҷавонон бо мақсади ҳифз ва таҳкими саломатии насли наврас фаъолона таҳия мешаванд. Шарти муҳимми ҳар як барномаи профилактикӣ – арзёбии самаранокии ҷараёнҳои солимгардонист. Дар ин самт таҳияи барномаҳои мукаммали таҳқиқоти илмӣ, профилактика ва таҳкими саломатии донишҷӯён, инчунин модели мониторинги иҷтимоӣ-гигиени Л.С. Игнатова [103], модели технологияи машқҳои ҷисмонӣ дар муҳити солимгардонии Ю.Э. Гудков [73] мавриди татбиқ қарор гирифтаанд. Инчунин, равиши иҷтимоӣ-экологӣ дар доираи барномаи «Саломатии шахси солим» амалӣ мешавад [206]. Истифодаи ҷараёнҳои таълимӣ ба тарзи профилактикӣ бо дарназардошти ҳолати равонӣ ва соматикӣ ва захираҳои мутобикшавии организм, махсусан барои кӯдакон, тавсия дода мешавад [44, 314].

Т.В. Поздеева [204] самти ояндадорро дар такмили ёрии тиббӣ иҷтимоӣ ба ҷавонон дар қабули Барномаҳои давлатии идоракунии саломатӣ мебинад, ки дар асоси Консепсияи ташаккули рафтори солимгардонӣ тарҳрезӣ шудаанд. Ин гуна барномаҳо имкон медиҳанд, ки дар донишҷӯён ҳисси масъулият нисбати саломатии худ ва ангеаи нигоҳдории он ташаккул ёбад.

Дар адабиёти илмӣ махсус таҳқиқоте оид ба истифодаи низоми мониторинги иҷтимоӣ-гигиенӣ барои назорат бар ҳолати саломатии аҳоли ва муҳити зист ҷой доранд [82]. Дар натиҷаи мониторинг шахсоне муайян мегарданд, ки ба гурӯҳи хатари пастшавии саломатӣ дохил мешаванд ё аллақай бемориҳои муайян доранд. Ҳамчунин омилҳои муҳити зист ва моддаҳои захролуд, ки ба организм таъсири манфӣ мерасонанд ва ба рушди бемориҳо мусоидат мекунанд, муайян карда мешаванд. Мушаххас намудани хавфи саломатии аҳоли дар шароити фишори антропогенӣ ҳамчун шарти зарурии коҳиши пайдоиши шаклҳои гуногуни патологӣ баррасӣ мегардад [289].

Дар баробари ин, зарурати муносибати фарқкунанда (дифференсиалӣ) ба ташаккули тарзи ҳаёти солим бо дарназардошти вазъи экологӣ ва иҷтимоӣ иқтисодии маҳалли зист, намуди муассисаи таълимӣ, синну сол ва ҷинси донишҷӯён таъкид мегардад. Таҷрибаи ташкили корҳои солимгардонии ҷисмонӣ дар донишгоҳҳо ҷамъбаст карда шудааст. Се самти асосии фаъолияти солимгардонии ҷисмонӣ муайян карда шудааст:

1. самти варзишӣ;
2. самти солимгардонӣ;
3. самти оммавии тарбияи ҷисмонӣ.

Татбиқи барномаи омодашуда имкон медиҳад, ки микроклимат дар байни гурӯҳҳои донишҷӯён беҳтар гардад ва шумораи донишҷӯёне, ки ба тарбияи ҷисмонӣ машғуланд, афзоиш ёбад [14, 78].

Мавҷудияти имкониятҳои истифодаи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти касбии Федералии Русия дар муассисаҳои таълимии касбӣ барои ташаккули салоҳиятҳои солимгардонӣ дар донишҷӯён муҳокима мешавад. Татбиқи насли нави стандартҳои таълимӣ дар чунин муассисаҳо имкон медиҳад, ки ҳар як муассисаи таълимӣ ба муҳити солимгардонӣ табдил ёбад ва хатмкунандагони он на танҳо мутахассисони соҳибкасб, балки шахсони дорои дониш ва малакаҳои ҳифзу таҳкими саломатии шахсӣ ва ҷамъиятӣ бошанд [87].

Ҷаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии бояд ба ҳифзу таҳкими саломатии донишҷӯён равона шавад. Татбиқи барномаҳои давлатӣ оид ба тарбияи ҷисмонии донишҷӯён то ҳол ба натиҷаҳои дилхоҳ нарасидааст. Аз ин сабаб, масъалаи ҷудо кардани самти варзиш аз самти тарбияи ҷисмонии солимгардонии донишҷӯён ба миён омадааст. Ҷаъолиятҳои солимгардонӣ ва пешгирии одатҳои зараровар бояд дар системаи тарбиявии ҳар як муассисаи таҳсилоти олии мақоми хоса дошта бошанд [131].

Барномаҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим дар кишварҳои наздик ва дур низ таҳия мешаванд. Маҳдудиятҳо оид ба фурӯши нӯшоқиҳои спиртӣ ва маҳсулоти тамоку қорӣ шуда, мубориза бар зидди паҳншавии маводи муҳаддир бурда мешавад [232].

Дар адабиёт маълумоти таҳқиқоти байналмилалӣ дар соҳаи профилактикаи бемориҳо оварда мешавад, ки татбиқи онҳо дар кишвари мо, хусусан дар муассисаҳои таълимӣ ва таъбаоти, мувофиқ ва зарурӣ шуморида мешавад. Ҳамзамон, консепсияи нави рушди тандурустии Русия дар заминаи рушди ноосферӣ, татбиқи лоиҳаи миллии «Саломатӣ» ва вазифаҳои стратегии ташаккули миллати солим мавриди таҳлил қарор гирифтааст [71, 74, 129].